

Буғдой донларининг элементар таркибига микро ўғитлар ва регуляторларнинг таъсири

Тошкент давлат аграр университети “Биокимё ва физиология” кафедраси доцентлари Р.А.Алимова, М.Т.Сагдиев ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш факультети магистранти Б.Мўйдинов

Аннотация

Ўсимликлар атроф муҳитдан ҳамма элементларни ютиши аниқланган.(1,2). Ўсимликларда минералларни ўзлаштириши бир қанча омиллар таъсирида бориб, улардан тупроқ хоссалари, металллар педокимёси ва ўсимликларнинг физиологик хусусиятлари муҳим ҳисобланади. Табиий шароитда минералларининг нормал концентрацияларини ўзлаштириши 10 ва ундан ортиқ марта бўлади (3). Атроф муҳит омиллари ўзгаришида яъни ҳарорат ва ҳаво намлиги ҳамда ёруғлик жадаллиги ўсимликларнинг вегетация даврида минераллар камайиши ёки кўпайиши мумкин (4). Онтогенез даврида ўсимликлар тўқималари ва органларидаги тақсимоти ўзгаради(5). Ўсимликларда минералларни тўпланишини ўрганиш, ўсимликлар ҳолатини баҳолаш учун, умуман биосфера учун ҳамда экологик мониторинг ўтказиш учун муҳимдир (6-7).

Изланишлар усули ва мақсади.

Изланишлар мақсади-қишки буғдой уруғларига ишлов берилгандаги таъсирини ўрганишдан иборат.

Изланишлар 2019-2021 йилларда ТошДАУ тажриба хўжалиги далаларида олиб борилади. Хар бир вариантнинг майдони 2 гектар бўлиб тажрибада Винцет Форте(1л/т) билан микро ўғит (200г/т) ва стимулятор Росток (0,5л/т) ва Эмистим (1мл/т) улушларида ишлов берилди.

Тажриба схемаси: 1.Уруғларга ишлов бермасдан (назорат). 2.Винцет Форте; 3.Винцет Форте+Тенсококтейл; 4.Винцет Форте+Росток; 5.Винцет Форте+Эмистим; 6.Винцет Форте+Тенсо коктейл + Росток; 7.Винцет Форте+ Тенсо коктейл+ Эмистим.

Минераллар таркиби атом-адсорбцион спектрометрда Conter AA-300 аниқланди ва атом адсорбцион спектрометр МГА 915 электротермик атомизация билан аниқланди.

Изланишлар натижалари.

Тенсо-коктейл микроўғити ўз таркибида Са, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo ва В тутди. Қишки буғдой донида В элементидан ташқари юқорида қайд этилган минераллар

аниқланди. Донларда кальций, темир, марганец ва молибден миқдори 2019 йил кўпайиб, мис миқдори энг кам миқдорда кузатилди, шу йил тупроқ курғоқчилиги ва ҳарорат юқори бўлганлиги қайд этилди. Рух миқдорига иқлим шароитлари таъсир этмади.

Кальций ўсимликларнинг ўсишини ва илдиз тизимини ривожланиши кучайтириб модда алмашинувини ҳам ошириб, ферментларни фаоллаштиради. Кальций дондаги миқдори уч йилги натижаларга кўра дорилагич ва микроўғит қўлланилганда 13% ва 19% га, регулятор Росток ва Эмистим таъсирида 10% ва 8% пасайди. (1-жадвал)

Темир элементи фотосинтез, нафас олиш жараёнларини оксиллар алмашинуви ва ауксинлар биосинтезини бошқаради. Уруғларга дорилагич билан ишлов берилганда ва микроўғит қўшилса буғдой дони таркибидаги темир миқдори 96% ва 103%га кўпаяди, нормани 2 марта орттиради. Дорилагичга регулятор қўшилса донидаги Са элементи ортади, аммо нисбатан камроқ-40% ва 65% ни ташкил қилди.

Ўсимликларни нафас олиши жараёнида Mn элементи катализатор вазифасини бажаради, фотосинтез жараёни, углеводлар ва оксиллар алмашинувида иштирок этади. Марганец етишмаслигида тупроқда касаллик намоён бўлади, буғдой баргларида хлоротик доғлар пайдо бўлиб, кейинчалик некрозга учрайди (нобуд бўлади). Ушбу касалликда ўсимликларнинг ўсиши тўхтаб нихоят нобуд бўлади. Дорилагич+В, инцет Форте+ Тенсококтейл+Росток дон таркибида марганец миқдорини 12 ва 20% га оширади, икки компонентли аралашма эса унинг миқдорини 3-19% га пасайтиради.

Ўсимликлар организми учун миснинг аҳамияти беқиёсдир. Ўсимликлар таркибидаги мис баргдаги хлоропластларда тўпланиб, фотосинтез жараёни билан чамбарчас боғлиқ бўлади; мис мураккаб органик бирикмалар синтезида иштирок этади, антоцианлар, хлорофилл каби синтезларида ҳам иштирок этиб, хлорофиллни парчаланишидан сақлайди. Ўсимликларда темир сақловчи ферментларнинг синтезига мис ёрдам беради. Ўсимликларда оксиллар синтезида ҳам мис ижобий таъсир кўрсатиб, пероксидаза ферментининг синтезида, ўсимликларнинг сув ушлаш қобилиятида ҳам иштирок этади. Аксинча ҳолатда, яъни мис етишмаса коллоидларнинг гидрофиллиги камаяди. Шунинг учун мис ўғит сифатида ишлатилса ўсимликларнинг курғоқчиликка ва совуққа чидамлилигини оширади. Уруғларга дорилагич билан ишлов берилганда дон таркибидаги мис миқдорини камайтиради, назоратга нисбатан 15% гача, дорилагичга микроўғит ва регулятор қўшилганда дорилагичга таққосланганда 8-36% га пасаяди. Ҳамма вариантлар мис миқдорини нормадан оширмайди.

№	Варинатлар	Миқдори мг/кг					
		Ca	Fe	Mn	Cu	Zn	Mo
1	Назорат	135,4±40 ,1	113,3±33 ,7	96,5±28, 7	10,7±3 ,1	30,7±9, 2	0,17±0,0 05

2	Винцет Форте	119,3±35,7	222,5±66,7	109,1±32,5	9,1±2,5	35,8±10,3	0,26±0,08
3	Винцет Форте+Тенсо-коктейл	109,2±32,8	224,3±69,2	93,2±27,8	8,4±2,4	30,5±9,1	0,17±0,05
4	Винцет Форте+Росток	121,7±36,2	189±55,9	90,1±26,9	7,9±2,5	27,7±8,2	0,19±0,06
5	Винцет Форте+Эмистем	123,5±36,8	158,4±47,8	78,2±23,0	5,8±1,7	30,4±9,2	0,17±0,05
6	Винцет Форте+Тенсо-коктейл+Росток	123,4±37,2	190,8±37,3	116,5±34,8	8,2±2,5	31,3±9,4	0,23±0,07
7	Винцет Форте+Тенсо-коктейл+Эмистем	118,8±35,7	185,7±55,6	96,0±28,5	7,5±2,3	22,9±6,3	0,13±0,04

Ўсимликлардаги рух миқдори, ўсимлик тури, яшаш шароити, иқлим ва бошқа омилларга қараб унинг миқдори ҳар хил бўлади. У нафас олиш ферментлари ҳосил бўлиши учун зарур ҳисобланади. Рух етишмаслиги ауксиннинг миқдорини камайтиришга олиб келади. Рух таъсирида витамин С миқдори ортади, шу билан бир қаторда каротин, углеводлар ва оксиллар миқдорини ҳам ортиради. Рух илдиз тизимига ижобий таъсир этиб ўсишини кучайтиради, совуққа чидамлилигига ижобий таъсир этади, ўсимликларнинг курғоқчиликка, иссиққа ва шурга чидамлилигини ҳам ортиради. Рухнинг миқдори ҳамма вариантдаги тажрибаларда нормадан ошмади. Сезиларли даражада 3-вариант тажрибаларда уч компонентли аралашма холида Винцет Форте+Тенсо коктейл+Эмистим 37%га берилганда рух миқдори камайиши кузатилди. Битта дорилегич қўллаш орқали рух миқдорини назоратга нисбатан 17% ошганини аниқланди. Тажрибанинг бошқа вариантларида рух миқдорига таъсир этмади.

Нитратредуктаза ферменти таркибига кирган молибден ўсимликларда нитратларни қайтариб оксиллар синтезини стимуллади. Шунинг учун молибден етишмаслиги шароитида нитратлар тўпланади, бир вақтнинг ўзида ўсимликларда азотли оксил фракциялари камаяди. Дорилегич Винцет Форте дон таркибидаги молибден миқдорини 53% гача оширади. Дорилегичга микроўғитлар ва регуляторлар қўшилса унинг миқдорини 12-35%га камайтиради. Молибден миқдори энг кам ҳолат

уч компонентли аралашма Винцет Форте+ Тенсо коктейл+Эмистим дорилагичга таққослаганда 50% пасайиши кузатилди.

Хулоса

1. Қишки буғдой донида темир миқдори нормадан юқори бўлади (максимал белгиланган нормага нисбатан)
2. Уруғларга дорилагич қўшилганда дон таркибидаги темир, марганец, рух, молибден кўпаяди, кальций ва мис миқдори камаяди.
3. Дорилагичга микроўғитлар қўшилса дондаги Са, Мн, Су, Zn, Мо миқдори камаяди.
4. Дорилагич билан регуляторларни қўллаш кальций миқдорини ортиради ва қолган элементлар миқдорини камайтиради.
5. Дорилагич ва регуляторлар билан қўшимча микроўғитлар берилса кальций ва марганец миқдори ортади, аммо темир ва мис миқдори пасаяди. Росток регулятори уч компонентли аралаш билан бирга рух ва молибден миқдорини кўпайтириб, Эмистим регулятори эса камайтиради.

Адабиётлар

1. В.В.Полевой “Физиология растений” М.Высшая школа 1989, 240с.
2. Р.Г.Ильязов Адаптация агроэкоферы к условиям техногенезы. Казань. Акад.Наук 2006, 664с.
3. Н.А.Черных. Сидоренко С.Н. Экологический мониторинг токсикантов в биосфере. М. РУДН.2003.430с.
4. Ковалевский А.Л.Основные закономерности формирования химического состава растений Улан-Уде 1969. С8-29с.
5. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва растение Новосибирск. Наука 1991.151с.
6. Алексенко В.А. Экологическая биохимия М. Логос 2000. 627с.
7. Спицина С.В. Томаровский А.А. и др. Поведение микорэлементов в системе почва-растение в различных зонах Алтая в “Вестник Алтайского Госуниверситета” 2013, №12 (110).с 42-47с.